

CROCODILE TECHNOLOGY 3D DASTURINI FIZIKA TA'LIMIDAGI IMKONIYATLARI

Yusupov Erkinjon Xurramovich

Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti, PhD v.b. dotsent

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15292223>

Annatasiya. Raqamli simulyatsiyalar ta'lim jarayonida real tajribalarni xavfsiz, samarali va iqtisodiy jihatdan qulay tarzda o'tkazish imkonini beradi. Ular ayniqsa tabiiy fanlar, muhandislik, tibbiyot va texnika sohalarida keng qo'llaniladi. Shulardan Crocodile Technology 3D kabi simulyator dasturlari yordamida elektr sxemalarni modellashtirish mumkin, bu esa talabalar uchun amaliy tajriba o'tkazish imkoniyatini yaratadi. Maqolada Crocodile Technology 3D dasturini fizika ta'limidagi imkoniyatlari va ahamiyati bayon qilingan.

Kalit so'zlar: Crocodile Technology 3D, raqamli simulyatsiyalar, virtual laboratoriyalar, PhET Simulations.

Abstract. Digital simulations enable conducting real experiments in the educational process in a safe, efficient, and cost-effective manner. They are widely used, especially in natural sciences, engineering, medicine, and technical fields. Among them, simulator programs like Crocodile Technology 3D allow for modeling electrical circuits, providing students with opportunities for hands-on experience. This article discusses the capabilities and significance of the Crocodile Technology 3D software in physics education.

Keywords: Crocodile Technology 3D, digital simulations, virtual laboratories, PhET Simulations.

Аннотация. Цифровые симуляции позволяют проводить реальные эксперименты в образовательном процессе безопасно, эффективно и экономично. Они широко используются, особенно в естественных науках, инженерии, медицине и технических областях. Среди них такие программы-симуляторы, как Crocodile Technology 3D, позволяют моделировать электрические цепи, предоставляя студентам возможность практического опыта. В данной статье рассматриваются возможности и значение программы Crocodile Technology 3D в обучении физике.

Ключевые слова: Crocodile Technology 3D, цифровое моделирование, виртуальные лаборатории, PhET Simulations.

Kirish.

Raqamli simulyatsiyalar va virtual laboratoriyalar bo'lajak fizika o'qituvchilarining kognitiv faoliyatini rivojlantirishda muhim ahamiyatga ega. Ushbu texnologiyalar o'quvchilarga murakkab jarayonlarni xavfsiz va iqtisodiy jihatdan samarali tarzda o'rganish imkonini beradi. Shulardan Crocodile Technology 3D kabi simulyator dasturlari yordamida elektr sxemalarni modellashtirish mumkin, bu esa talabalar uchun amaliy tajriba o'tkazish imkoniyatini yaratadi. Bundan tashqari, virtual va to'ldirilgan reallik (augmented reality) texnologiyalari, geymifikatsiya va mobil ilovalar kabi raqamli texnologiyalar talabalarning mustaqil ta'lim olish ko'nikmalarini rivojlantirishda qo'llanilishi mumkin. Bu esa ularning kognitiv faoliyatini oshirishga xizmat qiladi.

Virtual reallik texnologiyalari yordamida talabalar ilmiy laboratoriyalarda o'zlarini his qilishlari, real virtual tajribalarni kuzatish va o'tkazishlari, makro va mikro obyektlar bilan

o'zaro ta'sir qilishlari mumkin. Bu esa ularning kognitiv faoliyatini yanada rivojlantirishga yordam beradi.

O'zbekistonda raqamli texnologiyalar va sun'iy intellektni rivojlantirish bo'yicha qator tashabbuslar amalga oshirilmoqda. Masalan, 2021-yilda Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellektni rivojlantirish ilmiy-tadqiqot instituti tashkil etildi. Ushbu institut ilmiy tashkilotlar va oliy ta'lim muassasalarining raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt sohasidagi faoliyatiga ko'maklashadi. Shu tariqa, raqamli simulyatsiyalar va virtual laboratoriyalar yordamida bo'lajak fizika o'qituvchilarining kognitiv faoliyatini rivojlantirish zamonaviy ta'lim jarayonida muhim ahamiyat kasb etadi. Bu texnologiyalar o'quvchilarning bilim va ko'nikmalarini oshirishga, shuningdek, ularning mustaqil ta'lim olish qobiliyatlarini rivojlantirishga xizmat qiladi.

Tahlil va natijalar.

Crocodile Technology 3D asosan elektr va elektronika bo'limlarida qo'llaniladi. Bu dastur fizika fanida quyidagi yo'nalishlarda foydalanish uchun juda qulay:

Elektr va Magnit hodisalar:

Elektr zanjirlarini qurish va tahlil qilish, o'zgaruvchan va doimiy tok sxemalarini modellashtirish, tok, kuchlanish, qarshilik va quvvatni o'lchashda.

Elektromagnit maydonlarni vizuallashtirish:

Elektronika va Mikroelektronika, transistor, diod, rezistor va kondensator kabi komponentlarni sinovdan o'tkazish hamda analog va raqamli elektronika asoslarini o'rganishda.

Arduino va mikrokontrollerlar bilan ishlash:

Optika va Sensor tizimlar, yorug'lik datchiklari va fotodiodlar bilan tajribalar o'tkazish, optik signallarni qayta ishlashda.

Bu dastur fizika o'qituvchilari va talabalariga elektr va elektronika laboratoriyalarini real hayotda qurmasdan turib, virtual muhitda xavfsiz sinovdan o'tkazish imkoniyatini beradi.

Shuningdek Crocodile Technology 3D dasturidan optika bo'limini quyidagi yo'nalishlarda foydalanish mumkin:

Yorug'lik datchiklari va fotodiodlar:

Yorug'lik ta'sirida qarshiligi o'zgaradigan fotorezistorlar bilan ishlash, fotodiodlar va fototransistorlar orqali yorug'lik signalini elektr signaliga aylantirish, yorug'lik sensori orqali avtomatik yoritish tizimlarini modellashtirish.

Optik signallarni qayta ishlash:

LED (Light Emitting Diode) va Lazer diodlar yordamida yorug'lik impulslarini yaratish, fotosensitiv elementlar bilan optik tolali aloqa tizimlarini modellashtirish, infraqizil nurlanish (IR-sensorlar) yordamida masofa aniqlash tajribalari.

Yorug'lik ta'sirida ishlaydigan elektr sxemalar:

LDR (Light Dependent Resistor) dan foydalanib, yorug'likka bog'liq avtomatik boshqaruv tizimlarini yaratish, quyosh batareyalarining ishlashini modellashtirish, optik signal detektorlari yordamida yorug'lik orqali aloqa tizimlarini sinab ko'rish.

Optikaning geometrik yoki to'lqin xususiyatlari bilan bog'liq tajribalarini raqamli simulyatsiya qilish uchun esa Crocodile Physics, PhET Simulations yoki Optics Benchdan foydalanish ancha qo'lay.

An'anaviy o'qitish bilan raqamli ta'lim jarayonini qiyosiy tahlil qilamiz:

An'anaviy laboratoriya	Raqamli simulyatsiyalar
Fizik jihozlar talab etiladi	Faqat kompyuter yoki planshet kerak
Xatolar qimmatga tushishi mumkin	Xatolar xavfsiz tarzda tahlil qilinadi
Cheklangan tajribalar	Cheksiz imkoniyatlar va modellashtirish
Xavfli moddalardan foydalanish kerak bo'lishi mumkin	Butunlay xavfsiz

Xulosa.

Raqamli simulyatsiyalar zamonaviy ta'limning ajralmas qismi bo'lib, talabalar bilimni chuqurlashtirish, tajriba o'tkazish imkoniyatlarini kengaytirish va amaliy ko'nikmalarni rivojlantirishda katta rol o'ynaydi. Ta'lim samaradorligini oshirishda, ayniqsa murakkab nazariy tushunchalarni vizualizatsiya qilish orqali talabalar amaliy tajribalarni xavfsiz muhitda bajarish imkoniyatiga ega bo'ladi hamda xatolarni tahlil qilish va takrorlash imkoniyati mavjud. Talabalarning kognitiv faoliyatini rivojlantirishda muammolarni yechish qobiliyati yaxshilanadi, ijodiy va tanqidiy fikrlash rivojlanadi, interaktiv o'qitish natijasida talabalar dars jarayonida faol qatnashadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Yusupov E.X. Raqamli simulyatsiyalar va virtual laboratoriyalar // [Jild 1 № 12 \(2024\): Namangan davlat pedagogika instituti hamda “UNIVERSAL” xalqaro ilmiy jurnali hamkorligida o'tkazilgan Aniq fanlarni o'qitishda mustaqil ta'limni tashkil etish: muammo, yechim va takliflar» mavzusidagi respublika ilmiy-amaliy anjuman materiallari](#) mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy anjumani materiallari.
2. Sayidov N.E. Fizika fanini o'qitishda raqamli texnologiyalardan foydalanish va undagi dolzarbliliklar [Vol. 39 No. 2 \(2025\): Ta'limda raqamli texnologiyalarni tadbqiq etishning zamonaviy tendensiyala / ri va rivojlanish omillari konferensiyasi](#)
3. Farmonov O'.M. Fizika fanini o'qitishda raqamli texnologiyalar va sun'iy intellektlardan foydalanish / [vol. 1 no. 1 \(2024\): “Raqamli iqtisodiyot va sun'iy intellekt texnologiyalarining jamiyat rivojlanishidagi ahamiyati” mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya](#)